

TOMADA DE DECISÃO ORIENTADA POR DADOS ESTRUTURADOS

Ciências Sociais Aplicadas / 28/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10720288](https://doi.org/10.5281/zenodo.10720288)

Claudinéia Correia dos Santos¹

RESUMO

O presente estudo tem como principal foco abordar o tema tomada de decisão orientada por dados estruturados. O objetivo geral é identificar as principais ferramentas que podem auxiliar na tomada de decisões para inovação e mudanças em uma organização. Para tanto, definiram-se os seguintes objetivos específicos: apresentar Business Intelligence e ERP; - conceituar vantagem competitiva e geração de valor; - Relacionar a utilização de ferramentas de tecnologia para auxílio na tomada de decisões nas organizações. Abordar o tema tomada de decisão orientada por dados estruturados justifica-se porquê a todo momento tomamos decisões e estas precisam ser embasada por dados estruturados. O presente estudo consiste em pesquisa aplicada, de caráter exploratório e descritivo, com resultados tratados de maneira qualitativa, a partir da coleta de informações em fontes secundárias. Com o levantamento de

informações ao longo da pesquisa e da análise das informações, foi possível concluir que a utilização integração de um ERP (Enterprise Resource Planning) com integração com Business Intelligence para análise, compreensão e transformação de dados em informações, pode favorecer a definição de estratégias mais eficientes e melhor direcionadas aos, propiciando a ampliação da vantagem competitividade e agregando valor ao negócio.

Palavras-chave: Business Intelligence. ERP. Dados. Decisão.

ABSTRACT

The main focus of the article is to approach the topic of decision making guided by structured data. The general objective is to identify the main tools that can assist in decision making for innovation and changes in an organization. Thus, the following specific objectives were defined: to present Business Intelligence and ERP; - conceptualize competitive advantage and value generation; - Relate the use of technological tools to assist in decision making in organizations. Addressing the topic of decision-making guided by structured data is justified because at all times we make decisions and these need to be based on structured data. The present study consists of applied research, of an exploratory and descriptive nature, with results treated in a qualitative way, based on the collection of information from secondary sources. With the collection of information throughout the research and analysis of the information, it was possible to conclude that the use of an ERP (Enterprise Resource Planning) with integration with Business Intelligence for analysis, understanding and transformation of data into information, can favor the definition of strategies more efficient and better directed, providing the expansion of the competitive advantage and adding value to the business.

Keywords: Business Intelligence. ERP. Data. Decision.

1 Introdução

O presente artigo tem como foco principal abordar o tema a tomada de decisões nas organizações.

De acordo com (Caravantes, 2005), tomar decisões é o processo de escolher uma dentre um conjunto de alternativas.” E cabe ao tomador de decisão “... reconhecer e diagnosticar a situação, gerar alternativas, avaliar as alternativas, selecionar a melhor alternativa, implementar a alternativa escolhida e avaliar os resultados.”

Sendo assim, é fundamental que a tomada de decisão tenha como pilar de apoio dados estruturados , no processo de decisão que é consistente visa o crescimento contínuo. Dados tratados e estruturados se transformam em informação e conseqüentemente informação leva ao conhecimento e este é essencial para ser ter vantagem competitiva e gerar valor ao negócio. Dados estruturados são obtidos através de ferramentas tecnológicas como o ERP (Enterprise Resource Planning) que em tradução literal para língua portuguesa significa um software de Planejamento de Recursos Empresariais. Estes softwares permitem que às empresas criem novas oportunidades de negócios, gerem maior receita, faça análises preditivas, possibilitando antecipações sobre ações que podem ser executadas.

Discutir sobre a tomada de decisões nas organizações, justifica-se por sua relevância do tema no contexto empresarial onde uma decisão sempre deve estar embasada em dados organizados e estruturados de forma que a informação esteja disponível de forma acessível e segura. Assim, é possível notar que a tomada de decisões para inovação e mudanças em uma organização pode precisa ser ágil em sentido amplo, possibilitando assim uma antecipação as mudanças e facilitar o encontro de soluções para contornar determinadas situações ou até

mesmo adaptar-se ao novo contexto, através de análise de dados estruturados a tomada de decisão pode se tornar uma vantagem competitiva, gerando e agregando valor ao negócio.

Sendo assim, o presente artigo estabeleceu como problema de pesquisa como a tomada de decisões pode ser utilizada para promover a inovação e mudanças em uma organização? E como objetivo geral identificar as principais ferramentas que podem auxiliar na tomada de decisões para inovação e mudanças em uma organização. Para alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos serão: Apresentar Business Intelligence e ERP; - Conceituar vantagem competitiva e geração de valor; - Relacionar a utilização de ferramentas de tecnologia para auxílio na tomada de decisões nas organizações.

O presente estudo consiste em pesquisa aplicada de cunho bibliográfico que, de acordo com (Cervo & Bervian, 2007) a pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses, que visa identificar e conceituar como a tomada de decisões pode ser utilizada para promover a inovação e mudanças em uma organização.

2 Business Intelligence

O termo Business Intelligence ou simplesmente BI como é popularmente conhecido, foi utilizado pela primeira vez na década de 50 por Hans Peter Luhn, um pesquisador da IBM, no artigo intitulado “A Business Intelligence System” (Elena, 2022). O autor propõe o desenvolvimento de sistema automático, baseado em máquinas de processamento de dados, que indexa e codifica automaticamente documentos e dissemina informações nas organizações conforme o ponto de ação.

Business Intelligence pode ser uma ferramenta tecnológica que auxiliar a tomada de melhores decisões dentro das organizações, pois esta ferramenta oferece dados atuais bem como os históricos da organização. Na visão do autor (Barbieri, 2011):

O conceito de Business Intelligence, de forma mais ampla, pode ser entendido como

a utilização de variadas fontes de informação para definir estratégias de competitividade nos negócios da empresa. Podem ser incluídos nessa definição os conceitos de estruturas de dados, representadas pelos bancos de dados tradicionais, Data Warehouse, e Data Marts, criados objetivando o tratamento relacional e dimensional de informações, bem como as técnicas de data mining aplicadas sobre elas, buscando correlações e fatos 'escondidos'.

A ferramenta vai muito além de uso específico, o Business Intelligence é um termo abrangente que engloba os processos e métodos de coleta, armazenamento e análise de dados das operações ou atividades para otimizar os processos e a performance dos negócios no mercado em que se atua. O Business Intelligence é usado de forma integrada para criar uma visão do todo que abrange a empresa de forma uniforme e ajuda a gestão tomar melhores e mais assertivas decisões.

2.1 ERP (Enterprise Resource Planning)

Segundo (Hicks, 1997) um ERP (Enterprise Resource Planning) é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informação entre todas as funções dentro de uma companhia, tais como logística, finanças e recursos humanos.

Os ERP' s (Enterprise Resource Planning) são sistemas construídos para integrar todas as áreas e processos da empresa em uma única plataforma. Dito isso, pode se afirmar que o ERP e Business Intelligence se complementam, sendo que o ERP capta as informações e as organiza, o Business Intelligence faz uso desta matéria-prima para transformar dados

em conhecimento, gerando assim uma vantagem competitiva e agregando valor ao negócio.

2.2 Vantagem competitiva

Uma das primeiras referências à expressão “vantagem competitiva” na literatura de estratégia pode ser encontrada em (Ansoff, 1965) que a definiu como a vantagem de perceber, de forma proativa, tendências de mercado à frente dos concorrentes e de ajustar a oferta em função dessa antecipação.

No entanto esse termo se popularizou após Porter (1985) publicar o livro *Competitive Advantage*. No entanto, o trabalho considerado precursor do conceito foi o artigo de Alderson (1937) que propõe bases para a obtenção de vantagens diferenciais. Hall (1980), por sua vez, insere a ideia de que as organizações obtêm sucesso por meio de vantagens em custo ou diferenciação, ideia que foi mais bem explorada por Porter (1980). (Henderson, 2022) discute a importância de uma empresa possuir uma vantagem única em relação aos concorrentes para sobressair em um ambiente competitivo.

2.3 Geração de valor

Segundo (Porter, 1989) a Cadeia de Valores é o instrumento básico para o exame das atividades executadas por uma empresa, desagregando uma empresa em suas atividades de relevância estratégica para que se tenha compreensão do comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. Ainda segundo Porter, uma empresa ganha vantagem competitiva executando suas atividades estratégicas importantes de forma mais barata, ou melhor, que a concorrência.

Segundo (Paim, 2002) a cadeia de valor também incorpora uma visão dinâmica, e se constitui instrumento para ver economicamente como está a operação produtiva da empresa.

3 Considerações Finais

Conforme apresentado ao longo deste paper é possível reforçar a importância do assunto abordado, visto que o mesmo pode impactar fortemente no processo de tomada de decisão dentro das organizações.

As informações e dados apresentados neste trabalho contribuem de forma significativa o campo de estudo tomada de decisão orientada por dados estruturados, pois a integração de um ERP (Enterprise Resource Planning) e BI Business Intelligence melhora significativamente o processo de tomada de decisões, pois une a capacidade de gerenciamento de dados especialidade do ERP à precisão analítica do BI.

Sendo assim, em um cenário global, onde se vê os usuários cada vez mais conectados e o crescimento exponencial do volume de dados da web, observa-se que a utilização integração de um ERP (Enterprise Resource Planning) com integração com Business Intelligence para análise, compreensão e transformação de dados em informações, pode favorecer a definição de estratégias mais eficientes e melhor direcionadas aos, propiciando a ampliação da vantagem competitividade e agregando valor ao negócio.

Os conteúdos aqui apresentados demonstram que muitas outras pesquisas ainda podem ser realizadas sobre o tema tomada de decisão orientada por dados estruturados, devido à importância do tema e inúmeras contribuições para o meio acadêmico. Assim, é pertinente que pesquisas futuras invertam a lógica de análise realizada neste artigo, e examinem com espírito crítico não só as práticas empresariais, mas principalmente a relevância do tema tomada de decisão orientada por dados estruturados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ansoff, H. I. (1965). *Corporate strategy*. Harmondsworth: Penguin.

Barbieri, C. (09 de 05 de 2011). *BI2: Business Intelligence: Modelagem & Qualidade*. Rio de Janeiro: Elsevier. Fonte: Ecommerce Brasil:

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/97-dos-internautas-buscam-informacoes-online/>

Caravantes, G. R. (2005). *Administração: teorias e processo*. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Cervo, A. L., & Bervian, P. A. (2007). *Metodologia científica*. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Elena, C. (06 de 19 de 2022). *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*. Fonte: www.scientificpapers.org: http://www.scientificpapers.org/wp-content/files/1102_Business_intelligence.pdf

Henderson, B. D. (19 de 06 de 2022). *The anatomy of competition*. Fonte: jstor: <https://www.jstor.org/stable/1251489?origin=crossref>

Hicks, D. A. (1997). *Manager's guide to supply chain and logistics problem-solving tools and techniques Part III: end user experiences*. IIIE Solutions.

Paim, R. C. (2002). *Engenharia de Processos de negócios: aplicações e metodologias*. Grupo de Produção Integrada/COPPE-EE/UFRJ. Curitiba: Enegep.

Porter, M. E. (1989). *Estratégia competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da concorrência*. Rio de Janeiro: Campus.

¹ Mestre em Administração de Empresas pela MUST University. Pós-graduada em Gerenciamento de Projetos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-graduada em Gestão Estratégica de Negócios pela Faculdade Metropolitanas Unidas. Graduada em

Administração de Empresas pela Universidade Ibirapuera. E- mail:

klaucorreia@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil